

УДК 332.145:338.1

DOI

ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБОДЕЦ Я.В.,
канд. гос. упр.,
заведующий кафедрой менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и реализации стратегического пространственного развития в условиях становления Донецкой Народной Республики. Так, при анализе Стратегии пространственного развития Российской Федерации выявлены составляющие, требующие доработки, и на основе такого анализа сформулированы пути развития основных элементов стратегии – моногородов и малых городов с учётом их социально-экономического развития. Акцент делается на участие Фонда развития промышленности для моногородов и малых городов – внедрение методов программно-целевого планирования с учётом новаций.

Ключевые слова: стратегия, пространственное развитие, экономика Донецкой Народной Республики, моногорода, малые города, развитие, восстановление промышленности, программно-целевое планирование

BASES OF THE STRATEGY FOR SPATIAL DEVELOPMENT OF CITIES AND REGIONS IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMY FORMATION DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

OBODETS Y.V.,
cand. state ex.,
Head of the Department of Management of
Non-Production Sphere,
SEI HPE «Donetsk Academy management and
public service under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article is devoted to the formation and implementation of strategic spatial development in the conditions of the formation of the Donetsk People's Republic. Thus, when analyzing the Spatial Development Strategy of the Russian Federation, the components that need to be improved were identified, and on the basis of such an analysis, ways were formulated for the development of the main elements of the strategy – single-industry towns and small towns, taking into account their socio-economic development. Emphasis is placed on the participation of the Industrial Development Fund for single-industry towns, with regard to small towns – the introduction of program-targeted planning methods, taking into account innovations.

Keywords: *strategy, spatial development, economy of the Donetsk People's Republic, single-industry towns, small towns, development, industrial recovery, target-oriented planning*

Постановка задачи. В условиях становления Донецкой Народной Республики вопросы стратегического планирования приобретают всё большую актуальность и значимость. Чёткость формулировки миссии и построение системы целей, достижение которых ставят перед собой органы государственной власти – это главное условие эффективного функционирования любой стратегии развития.

Значимые целевые ориентиры, с точки зрения населения, являются залогом консолидации населения, бизнеса, усилий органов государственной власти, что в конечном итоге приводит к совершенствованию и рационализации всей системы управления, включающей в себя и распределение бюджетных средств между сферами экономики региона в контексте пространственного развития территорий.

Анализ последних исследований. Рассматривая и изучая ряд работ таких отечественных авторов, как Иванов О.Б., Бухвальд Е.М., Валентик О.Н., Виленский А.В., Домнина И.Н., Кольчугина А.В., Маевская Л.И., Одинцова А.В., Ткаченко А.А., Рождественская И.А. [1; 3; 4; 5; 7; 9; 10], следует отметить, что сегодня решение трудной задачи в сфере пространственного регулирования невозможно без применения механизмов государственно-частного партнерства, а также с учётом преодоления диспропорций в развитии регионов.

В решении данных вопросов ключевая роль принадлежит государственной политике регионального развития, которая выступает в роли основополагающей институциональной основы формирования и реализации стратегии пространственного развития.

Несмотря на достаточно широкий охват данного вопроса с точки зрения научных исследований, ряд вопросов, связанных с пространственным развитием территорий, требует дальнейшего исследования в части развития моногородов и малых городов.

Цель статьи: выявить особенности формирования стратегии пространственного развития моногородов и малых городов в условиях становления экономики Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Как уже отмечалось в одной из статей автора, «...Пространственное развитие города определяется как целенаправленная деятельность по изменению его территориальной организации, сопровождающаяся трансформацией природных ресурсов, усложнением градостроительной и хозяйственной структуры города в целом и его отдельных территориальных подсистем... Трансформация пространственной структуры городов в значительной степени предопределяется социально-экономическими факторами, включая геополитические, демографические, технологические, нормативные, правовые и многие другие...» [6].

В работе [7] авторами Бухвальдом Е.М. и Булыгиной Н.И. особое внимание уделяется не только приоритетам пространственного регулирования и государственной политики регионального развития, но и вопросам определения основных факторов формирования пространственной структуры российской экономики. Как справедливо отмечается авторами, «...Целенаправленное воздействие на тенденции пространственного развития и размещения производительных сил относится к числу главных задач социально-экономической политики государства, особенно на этапе перехода к использованию методов стратегического планирования.

Государственное регулирование в экономически развитых странах также всё более ориентируется на цели сбалансированного пространственного развития...» [7].

Главным преимуществом системы стратегического планирования, которая формируется, является подход, предусматривающий системное и долгосрочное планирование пространственных характеристик. Также такой подход должен предусматривать долговременное целеполагание, институциональное согласование инструментов региональной политики развития по уровням как горизонтальным, так и вертикальным.

Такое стратегическое планирование пространственного развития территории предполагает подход, при котором размещение производственных сил наиболее рационально используется по критериям устойчивого развития территории с учётом методов государственной региональной политики. Всё это в дальнейшем позволяет учитывать возможные риски, которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе.

Это позволяет не только концентрировать внимание органов государственной власти и местного самоуправления на размещении производственных сил, но и позволяет «разумно» создавать условия эффективного функционирования всех институтов регионального развития, в частности, условия для развития рынков, предпринимательства и развития общества в целом. Всё это становится основой саморазвития территорий и отдельных регионов. Такая государственная политика пространственного развития территорий носит комплексный и многосторонний характер.

Так, в Российской Федерации была принята в 2019 году Стратегия пространственного развития (далее – Стратегия) [8], которая вызвала бурную дискуссию и обсуждения в научных кругах.

Автор поддерживает мнение Иванова О.Б. и Бухвальда Е.М. [4] относительно актуализации принятой Стратегии пространственного развития, которая предусматривает сокращение различий в уровне и качестве жизни населения регионов Российской Федерации за счёт позитивного экономического выравнивания.

Однако в контексте данного тезиса следует понимать, что такое экономическое выравнивание должно опираться не только на государство, а прежде всего на механизмы развития или даже «саморазвития» территорий с внедрением стимулирующих мер.

Согласно принятой Стратегии, которая представляет собой многоаспектный план развития и размещения производственных сил, актуализированы вопросы относительно различных типов поселений, в частности, агломераций. Также Стратегия предусматривает определение роли каждого поселения, агломерации в вопросах обеспечения социально-экономического развития страны и её регионов.

Позитивное экономическое выравнивание как процесс предусматривает, прежде всего, активную политику государства в части подъёма не только малых городов [11], но и моногородов.

Так, в Российской Федерации для восстановления хозяйственной активности создана некоммерческая организация «Фонд развития моногородов». Также в данном процессе участвует и «Фонд развития промышленности», который в основном занимается вопросами поддержки среднего бизнеса. Де-факто моногорода имеют возможность получить статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Однако на практике, в связи с отсутствием инвестиций, такая политика пока не дала результатов.

К сожалению, принятая Стратегия пространственного развития сегодня не решает проблему моногородов. Как справедливо отмечено в работе Бухвальда Е.М., «...в Стратегии пространственного развития моногорода упоминаются в связи с задачей на диверсификацию их экономики, но без чётких указаний на то, какое место проблемы этих поселений должны занять в государственной политике регионального развития и какие инструменты этой политики должны быть использованы для последовательного решения данных проблем...» [7].

В Донецкой Народной Республике (ДНР) также существует проблема восстановления и развития моногородов, что обусловлено и политической, и военной ситуацией на Донбассе. Градообразующие предприятия ДНР, такие как Донецкий металлургический завод, Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Енакиевский коксохимпром, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Макеевкокс, Юзовский металлургический завод, за время боевых действий потеряли свои производственные мощности более чем на 30% – за счёт разрушений, миграции населения, тяжёлой экономической ситуации.

Конечно, это пагубно сказывается не только на самих предприятиях и городах, но и на экономическом благосостоянии Республики в целом. Одним из направлений решения данного вопроса стало создание Фонда развития промышленности. Как было анонсировано на Деловом портале «DNR-LIVE», «...С начала 2022 года в ДНР заработает Фонд развития промышленности... В 2022-2024 годах Фонд будет выделять по 600 млн рублей для восстановления и развития промпредприятий...» [2].

Создание такого Фонда обусловлено тем, что в ДНР законодательно не урегулирована инвестиционная деятельность, что затрудняет привлечение средств для восстановления и развития производств. Приоритетом работы Фонда является возобновление работы предприятий, закрывшихся из-за войны, а также модернизация действующих.

Уже сегодня более 40 промышленных предприятий ДНР заявили о готовности и возможности получить такую господдержку на восстановление и модернизацию производств. В данном списке находятся машиностроительные предприятия (38%); предприятия химической отрасли (16%), металлургии (15%). Среди остальных представителей промышленных предприятий можно выделить металлообрабатывающие, предприятия лёгкой промышленности, предприятия по производству строительных и нерудных материалов (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес промышленных предприятий, подавших проекты в Фонд развития промышленности

В большинстве своём представленные проекты от данных предприятий (68%) направлены на новые технологические линии по производству новых видов продукции, на запуск производства в целом. То есть основную часть средств Фонда планируется

направить на приобретение нового современного оборудования, что повлечёт за собой модернизацию производства, возможность повышения уровня конкурентоспособности предприятий, выход на новые рынки сбыта.

Таким образом, относительно молодая Республика способна сформировать прочную устойчивую базу для развития моногородов, что повлечёт за собой непосредственное развитие в целом.

Однако, как показывает практика и опыт Российской Федерации, одного развития моногородов недостаточно. Развитие малых городов Республики также является значимым для формирования стратегии пространственного развития территорий.

Малые города являются неким поселенческим феноменом [1], при котором наблюдается постоянная миграция трудоспособного населения, что пагубно отражается на экономическом развитии такой территории.

Однако это не значит, что малые города – это некий «тяжкий крест» для государства. Напротив, выстраивая грамотную государственную политику и поддержку в части развития малых городов, государство способно не только повысить их социально-экономическую привлекательность, но и сделать их центрами административной, социальной и иной инфраструктуры, необходимой для окружающих поселений.

Преимущества малых городов очевидны. Они способны быстро восстановить свою экономическую функциональность и социальную обеспеченность, продолжая при этом функционировать в обычных для них условиях (без изменения условий хозяйствования и налогово-бюджетных отношений, используя такие косвенные методы поддержки, как налоговые льготы для инвесторов, информационная поддержка и пр. а также за счёт оказания прямых форм поддержки от государства в рамках государственно-частного и муниципально-частного партнёрства).

Ключевым фактором развития малого города, как показывает практика, является, прежде всего, развитие малых форм хозяйствования, которое в свою очередь позволяет укрепить экономическую и финансово-бюджетную базу, а также становится хорошим подспорьем в решении главной проблемы – безработицы.

Что касается социально-экономического развития малых городов ДНР в период с 2017 года, которых сейчас насчитывается 9, с количеством населения менее 20 тысяч человек (Амвросиевка, Зугрэс, Иловайск, Юнокоммунаровск, Ждановка, Комсомольское, Новоазовск, Моспино, Углегорск), то в последнее время наблюдается тенденция к увеличению основных социально-экономических показателей.

Однако, на наш взгляд, следует сегодня сфокусировать внимание государства на таких направлениях развития малых городов, как:

- создание территорий опережающего социально-экономического развития;
- внедрение такой формы поддержки, как государственное софинансирование проектов модернизации коммунальной собственности;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- создание и эффективное функционирование целевых государственных программ или проектов по поддержке малых городов.

Выводы. Таким образом, пространственное развитие должно быть направлено на развитие двух ключевых элементов – моногорода и малые города. Для скорейшего восстановления экономической ситуации в моногородах целесообразно полное или частичное восстановление (модернизация) градообразующих предприятий, что, собственно, и получило своё начало в создании Фонда развития промышленности в ДНР.

Второй аспект – это, конечно же, привлечение инвесторов с целью создания или перепрофилирования производств, в том числе и кластерного типа. И третье – активное использование механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, которое позволяет именно в моногородах наиболее конструктивно решать задачи хозяйственного и социального развития территорий.

Что касается устойчивого развития малых городов, то его возможно реализовывать только в рамках общегосударственных стратегических решений с учётом методов программно-целевого управления. Использование таких методов управления позволит согласовывать мероприятия поддержки малых городов с другими ключевыми направлениями экономической политики государства. Внедрение в процесс стратегического управления целевых программ развития малых городов с учётом новаций позволит обосновать целесообразность решения дополнительных вопросов в законодательной, институциональной, бюджетной и других сферах.

Список использованных источников

1. Бухвальд Е.М. Малые и моногорода в Стратегии пространственного развития Российской Федерации: доклад / Е.М. Бухвальд, А.В. Кольчугина; под ред. О.Н. Валентик. – М.: Институт экономики РАН, 2019. – 44 с.
2. В 2022 году в ДНР заработает Фонд развития промышленности // DNR LIVE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-live.ru/v-2022-godu-v-dnr-zarabotaet-fond-razvitiya-promyishlennosti/>. – (Дата обращения: 20.01.2022).
3. Валентик О.Н. Стратегия пространственного развития: реализуем ли план реализации? / О.Н. Валентик // Экономические науки. – 2020. – № 182. – С. 27-30.
4. Иванов О.Б. Стратегия пространственного развития и основные направления её актуализации / О.Б. Иванов, Е.М. Бухвальд // ЭТАП. 2021. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-prostranstvennogo-razvitiya-i-osnovnye-napravleniya-ee-aktualizatsii>. – (Дата обращения: 20.01.2022).
5. Маевская Л.И. Инновационная составляющая современной стратегии пространственного развития / Л.И. Маевская // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – Т. 9. – № 9 (1). – С. 272-283.
6. Ободец Я.В. Информационные технологии в обеспечении пространственного развития города / Я.В. Ободец, Я.С. Сердюкова // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 24 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С. 128-134.
7. Пространственное развитие российской экономики: закономерности и государственное регулирование: научный доклад / Е.М. Бухвальд, Н.И. Булыгина, О.Н. Валентик и др. – М.: Институт экономики РАН, 2020. – 99 с.
8. Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.government.ru/docs/35733/>. – (Дата обращения: 21.01.2022).
9. Рождественская И.А. Механизмы реализации Стратегии пространственного развития России: возможности и риски / И.А. Рождественская // Самоуправление. – 2020. – Т. 2. – № 1 (118). – С. 348-351.
10. Ткаченко А.А. Стратегия пространственного развития России до 2025 года и приоритеты регионального развития / А.А. Ткаченко // Россия: тенденции и перспективы развития. – М.: ИНИОН РАН, 2020. – С. 158-162.
11. Ускова Т.В. Стратегические приоритеты развития малых и средних городов / Т.В. Ускова, И.А. Секушина // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – Т. 14. – № 1. – С. 56-70.